

ИЗУЧЕНИЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Мусурманкулова Мадина Носировна

самостоятельный исследователь, преподаватель русского языка
Денауского института предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334617>

Аннотация. В этой статье рассматривается компетентный подход в изучении диалектной системы и развитие знания будущих учителей русского языка. Значение диалектных понятий в сопоставительном плане и диалектные слова и в узбекском языке, и в русском языке рассматривается в семантическом аспекте.

Ключевые слова: диалектные слова, семантика, сопоставительно-диалектологическая компетенция.

Введение

«Я много лет скитался по городам, селам и пастбищам тюрков, туркменов, огузов, чигилов, ягмо и киргизов, собрал самые изысканные слова и выражения, изучил и установил различные лексические особенности. Я свершил это не потому, что я не знаю языка, а для того, чтобы определить малейшие различия этих языков» [Махмуд Кашгарий].

Требования к компетентности профессорско-преподавательского состава меняются с появлением новых компонентов с точки зрения требований времени. Кроме того, квалификационные требования к компетентности учителей изложены в международно-правовых документах, и их творческое и эффективное использование играет важную роль в повышении компетентности менеджеров образования в соответствии с международными требованиями [8, с.40]

Чтобы оберегать чистоту национального языка, языки народных традиций на территории родного края, очень важно понимать мысли нашего президента Шавката Мирзиёева «.....следует глубоко изучать особенности узбекского языка и его диалектов, вопросы, связанные с его историей и перспективами развития, повысить эффективность профильных научных исследований, кардинально улучшить качество подготовки кадров».

«Начало XIX в. в России характеризуется оживлением общественно-политической жизни, подъемом национального самосознания, особенно после войны 1812 года. Именно тогда возникает интерес к всестороннему изучению крестьянства: его обычаев, верований, культуры, языка, развивается этнография (от греч. ethnos - «народ»), которая изучает материальную и духовную культуру народа. Надо заметить, что язык и языковые особенности в то время рассматривались как этнографические признаки, не выделяясь в отдельную область знания. Исследователи записывали в основном «экзотические» слова и речения, связанные с описанием местных обычаев и обрядов. Вот так, с собирания местных слов и ярких выражений, начиналась наука диалектология (от греч. dialektos - «разговор, говор, наречие» и logos - «слово, учение»), изучающая местные говоры, диалекты» [2, с.15].

Филолог и философ XIX века В. Гумбольдта сказал: «...язык – это объединенная духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных звуках, в этом облике и через взаимосвязь своих звуков понятная всем говорящим и возбуждающая в них примерно одинаковую энергию...».

Основная часть

Диалектная лексика представляет собой систему, основной единицей которой является диалектное слово.

Ф. П. Филин определяет **диалектное слово** как «слово, имеющее локальное распространение и в то же время не входящее в словарный состав литературного языка (в любую его разновидность)».

«Начало XIX в. в России характеризуется оживлением общественно-политической жизни, подъемом национального самосознания, особенно после войны 1812 года. Именно тогда возникает интерес к всестороннему изучению крестьянства: его обычаев, верований, культуры, языка, развивается этнография (от греч. ethnos - «народ»), которая изучает материальную и духовную культуру народа. Надо заметить, что язык и языковые особенности в то время рассматривались как этнографические признаки, не выделяясь в отдельную область знания. Исследователи записывали в основном «экзотические» слова и речения, связанные с описанием местных обычаев и обрядов. Вот так, с собирания местных слов и ярких выражений, начиналась наука диалектология (от греч. dialektos - «разговор, говор, наречие» и logos - «слово, учение»), изучающая местные говоры, диалекты» [2, с.15].

Диалектология узбекского языка — изучение диалектической картины современного узбекского языка. Современный узбекский язык характеризуется значительной диалектной разветвленностью, что обусловлено сложным этногенезом узбекского народа. В этногенетических процессах Среднеазиатского междуречья участвовали многие этносы в число которых входили носители как и восточно-иранских языков, так и огузских, карлукских и кипчакских наречий. Ввиду непосредственного соседства и ближайших этно-культурных контактов на современном облике узбекского языка сказалось значительное влияние таджикского языка.

В свою очередь узбекский язык оказал огромное влияние как на таджикский язык, так и на тюркские языки региона.

В общем, в процессе совершенствования этой системы, как выше сказано, в сопоставительном аспекте внутри функционировании русского и узбекского языков можно иметь ввиду такие особенности, как каждый язык имеет свой национальный менталитет и индивидуальные стороны в фольклоре.

Компетентный подход в совершенствовании сопоставительно-диалектологической системы имеет важное место в интеграции образовании будущих учителей русского языка.

Требования к компетентности профессорско-преподавательского состава меняются с появлением новых компонентов с точки зрения требований времени. Кроме того, квалификационные требования к компетентности учителей изложены в международно-правовых документах, и их творческое и эффективное использование

играет важную роль в повышении компетентности менеджеров образования в соответствии с международными требованиями [8, с.40]

Компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык для описания академических и профессиональных профилей и уровней высшего образования. Иногда говорят, что язык компетенций является наиболее адекватным для описания результатов образования. Ориентация стандартов, учебных планов (образовательных программ) на результаты образования делают квалификации сравнимыми и прозрачными, чего нельзя сказать о содержании образования, которое разительно отличается не только [между странами](#), но и вузами, даже при подготовке по одной и той же специальности (предметной области). Пока более современного методологического инструмента для «болонского» обновления в европейских вузах учебных планов и программ не найдено. Результаты образования, выраженные на языке компетенций, как считают западные эксперты, – это путь к расширению академического и профессионального признания и мобильности, к увеличению сопоставимости и совместимости дипломов и квалификаций. В условиях России реализация компетентностного подхода может выступить дополнительным фактором поддержания единого образовательного, профессионально-квалификационного и культурно-ценностного пространства [1, с 6.]

Общие и профессиональные компетенции образуют своего рода **комплементарные** единства. Общие (ключевые, универсальные) компетенции, как считает проф. Ю. Колер, должны быть педагогически целесообразным инструментом для повышения способности к трудоустройству и собственно дидактического качества [3, с.4].

Создание диалектологического атласа может показать отличительные черты двух языков.

Нет необходимости в настоящее время останавливаться на том, какое большое значение будет иметь создание такого атласа не только для уточнения различительных признаков современных диалектов, но и для сравнительно-исторической грамматики тюркских языков, для их генетической классификации, для истории тюркоязычных народов, создателей и носителей этих языков. Здесь хотелось бы только коснуться некоторых общих методологических и методических проблем составления атласа, вытекающих из опыта национальных и региональных диалектологических атласов, существующих в настоящее время в достаточно большом числе как за рубежом, так и в нашей стране [4, с.55].

Приступая к собиранию материала для диалектологического атласа, мы не вправе исходить из распространенной презумпции, будто современные диалекты тюркских языков представляют замкнутые «ветви», «ветки» и «веточки» родословного древа, ответвившиеся путем последовательной дифференциации от «общетюркского» ствола по прямолинейной схеме распада на языки наречия — диалекты и поддиалекты местные говоры. Лингвистическая география исходит не из замкнутых, спонтанно развившихся диалектных массивов, очерченных совокупностью различительных признаков; она строится на установлении и з о г л о с с как границ о т д е л ь н ы х д и а л е к т н ы х я в л е н и й [4, с.55].

Изучение узбекских говоров при помощи методов лингвогеографии началось в 1944 году, когда А. К. Боровков составил анкету «Вопросы по исследованию узбекских диалектов». При помощи этой анкеты он на протяжении 1945—1950 гг. собирал материалы по говорам Ферганской долины. Однако отсутствие на тот момент единого диалектологического научного центра не позволило разработать материалы и составить карту. После этого вопрос был снят с повестки дня, а исследования были возобновлены лишь спустя 20 лет, в 1965 году [5, с.16-17].

Картирование узбекских диалектов было начато В. В. Решетовым. Он долгие годы изучал говоры Ташкентской области, в частности, группы говоров Ахангаранской долины. Впервые в узбекской диалектологии было составлено 49 лингвистических карт кураминских говоров [6, с.89].

В конце 70-х гг. XX века были окончены диалектологические карты Хорезма (Ф. А. Абдуллаев), Бухары (М. Мирзаев), Намангана (А. Алиев), Кашкадарьи (А. Шерматов). В 1980 году был опубликован «Атлас говоров Ташкентской области», состоящий из 150 карт [7, с.18]. Работы по картированию узбекских говоров Самарканда, Сурхандарьи, Андижана и других регионов были приостановлены в 90-х гг. XX века.

И. И. Срезневский явился первым ученым, который в 1852 год поставил вопрос о создании карты, на которой были бы обозначены границы языков, наречий и говоров русского языка. В это время изучением диалектной лексики занимался **В. И. Даль**, которого интересовали говоры русского языка с точки зрения их происхождения и классификации. А. И. Соболевский в 1892 г. впервые ввел в университетах преподавание русской диалектологии как самостоятельной дисциплины, прочитав по ней курс лекций. А уже в 1897 г. появилось отдельное учебное пособие под названием «Опыт русской диалектологии». В нем на основе собранных материалов Соболевский пытался выделить основные единицы диалектного членения, определить территорию этих подразделений и назвать характерные для них черты. Соболевским был введен в научный обиход весь материал, собранный по говорам русского языка.

Вопрос о создании диалектологического атласа был поставлен в Институте языка и мышления имени Н. Я. Марра в Академии наук в 1935 г. Была создана группа ученых, которой необходимо было работать над этим атласом (Б. А. Ларин, Ф. Ф. Филин и др.), разработана «Программа собирания сведений для диалектологического атласа русского языка». Метод – непосредственное наблюдение лингвистов, которые должны быть специально подготовлены. Была разработана транскрипция, определены населенные пункты, в которых предлагалось собирать материал (в них обязательно должно было проживать исконно русское население) [9, с.12].

Заключение. Можно сказать, что диалектологическая карта сопоставительной системы даёт такие сведения, которое может развивать у будущих учителей русского языка интеграционные знания.

Список литературы:

1. Байденко В. И. Выявление состава компетенций выпускников ВУЗов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения. Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 72 с.
2. Из истории изучения русских говоров, Учительская газета, №38 от 21 сентября 2010 года.
3. Kohler Jürgen, Universität Greifswald. Schlüsselkompetenzen und “employability” in Bologna Prozess. Konferenz Schlüsselkompetenzen: Schlüssel zu mehr (Aus.) Bildungsqualität und Beschäftigungsfähigkeit? Heidelberg, 22 und 23 Januar 2004.
4. Жирмунский В.М.Тюркологический сборник.-М.1966. с.55
5. Решетов В.В. Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси.. — Т.: “Ўқитувчи”. — С. 16-17
6. Решетов В.В. Классификация узбекских говоров Ангреной долины//Бюллетень Ан Уз ССР, №7. — 1946.- с. 185
7. Решетов В.В. Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси.. — Т.: “Ўқитувчи”. — С. 18.
8. Мусурмонова О. Педагогик технологиялар - таълим самарадорлигини омили. Yoshlar nashriyoti uyi, Т.-2020, с.183.
9. Малахов А.С. Русская диалектология: теория и практика. Учебное пособие. – Владимир, 2013.-с.280.

